

DASTURIY SHAKLDA FOYDALANISHGA QULAY OQIMLI SHIFRLASH ALGORTIMINI ISHLAB CHIQISH

Rahmatullayev Ilhom Raxmatullayevich

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti dotsenti

ilhom9001@gmail.com

Karimov Ilyos G'olib o'g'li

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti talabasi

Annotatsiya. Mazkur ishda taklif qilingan oqimli shifrlash algoritmini tushunish va uni baholash usullari ko'rib chiqilgan. Oqimli shifrlash algoritmlari ma'lumotlarni bayt yoki bitlarning oqimi sifatida shifrlash uchun ishlatiladi, bu esa ularni ma'lum hajmdagi bloklarga bo'lishning hojati yo'q qiladi. Bu, ayniqsa, real vaqt rejimida ishlashda yoki uzluksiz ma'lumot oqimlarini shifrlashda juda qulaydir.

Taklif qilingan algoritmda massiv baytlarini aralashtirish usuli qo'llaniladi, bu esa shifrlangan ma'lumotlarning tasodifiyligini oshirishga yordam beradi. Bu usul ma'lumotlarning o'zaro bog'liqligini kamaytiradi va shifrlangan ma'lumotni tahlil qilishni qiyinlashtiradi, natijada shifrlashning xavfsizligini oshiradi.

Kalit so'zlar: RC4, VMPC, SPRITZ, ISAAC, NIST, PRNG, RC4A, SSL, WEP, ORACLE, SALSA, ChaCha

Kirish.

Oqimli, baytga yo'naltirilgan RC4 shifri R. Rivest tomonidan ishlab chiqilgan va uzoq vaqt davomida oqimli shifrlash sohasida eng mashhur yechimlardan biri sifatida qolmoqda. RC4 ning asosiy afzalliklaridan biri uning sodda dizayni va oson tushuniladigan algoritmi hisoblanadi. Bu xususiyatlar RC4ni turli dasturlash tillarida va turli platformalarda tez va oson amalga oshirish imkonini beradi. Shuningdek, RC4 samarali apparat ta'minotida ham qo'llanilishi mumkin, bu esa uning keng ko'lamda qo'llanilishiga imkon yaratadi[1-4].

RC4 shifrining asosiy xususiyatlari:

Dinamik kalit jadvali: RC4 kalit jadvalini (key schedule) ishlatadi, bu esa har bir yangi shifrlash sessiyasida noyob oqim kaliti yaratilishini ta'minlaydi. Bu jadval shifrnig asosiy elementi hisoblanib, shifrlash va deshifrlash jarayonlarida foydalaniladi.

Yuqori tezlik: RC4 ning yana bir muhim afzalligi uning yuqori tezligidir. Sodda matematik operatsiyalardan foydalanishi tufayli, RC4 ko'plab boshqa shifrlash algoritmlariga nisbatan tezroq ishlaydi.

Qo'llanilish sohalari: RC4 SSL/TLS protokollarida (vab-saytlarning xavfsizlik qatlamlari), WEP (Wireless Encryption Protocol) va Oracle kabi turli xavfsizlik dasturlarida qo'llanilgan. Bu uning keng qo'llanilish doirasini ko'rsatadi.

Algoritmning afzalliklari:

◆ Ichki holatning yetarlicha katta hajmi (8-bitli almashtirish jadvali S va ikkita 8-bitli hisoblagich Q1 va Q2 ($8 \times 256 + 16$ bit));

◆ Ichki holatni yangilash va chiqish qiymatini olish uchun foydalaniladigan tezkor funktsiyalar;

◆ Foydalanish(qamrov) chegarasi: algoritm nafaqat $n=8$ uchun, balki har qanday $n > 2$ bit uzunligi uchun yaxshi ishlaydi;

◆ n -bitli elementlarning ixtiyoriy sonidan iborat kalit $2n$ gacha har qanday uzunlikda bo'lishi mumkin;

◆ almashtirish jadvalini yaratish uchun universal o'zini o'zi ta'minlaydigan algoritm;

◆ Kriptotalgoritmning ishlashi davomida shifrnin holati o'zgaradi: $2n$ qadamda almashtirish jadvali to'liq o'zgarishi kafolatlanadi.

Kriptografiyaning rivojlanish tarixi shuni ko'rsatadiki, vaqt o'tishi bilan yangi turdagi hujumlarning rivojlanishi va yangi zaifliklarning ochilishi tufayli kriptotalgoritm lar zaiflashadi. RC4 algoritmining ham amalga oshirishda duch kelangan muvaffaqiyatsizliklar ma'lum, masalan, WEP protokolida [5]. Vaqt o'tishi bilan statistik zaifliklar S-box ni yaratish algoritmid a ham, psevdotasodifiy raqamlarni yaratish (PRN) funksiyasida ham aniqlandi. Algoritmning asosiy topilgan zaif tomonlari quyidagilardan iborat [6]:

- S-boxni ishga tushirish algoritmi ba'zi hollarda kalitni shifr holatidan tiklashga imkon beradi;

- S-box almashtirish jadvalidagi boshlang'ich qiymatlarning kalitga bog'liqligi;

- kalitlarning to'qnashuvi sodir bo'ladi: turli tugmalar shifrn i bir xil holatga o'tkazadi;

- ba'zi hollarda chiqish psevdotasodifiy ketma-ketlik orqali shifrnin joriy holatini aniqlash mumkin;

- Psevdotasodifiy sonlar generatori (PRNG) chiqishidan kalit oqimining birinchi baytlari har doim tasodifiy emas, natijada ushbu baytlardan foydalanilayotgan kalit haqida taxminlar qilish imkonini berishi mumkin. Natijada, uzoq muddatli kalitni ushbu kalit yordamida shifrlangan juda ko'p miqdordagi xabarlarni tahlil qilish orqali aniqlash mumkin[7-8].

RC4 aniqlangan zaifliklarga qaramasdan hozir ham ishlatilishi mumkin bo'lsa-da, tabiiyki, aniqlangan zaifliklarga e'tibor kuchaygan holda, uning o'rnini bosadigan yangi, yanada chidamli muqobil algoritmlar izlanmoqda[9-10].

Asosiy qism.

Bugungi kungacha, RC4 algoritmining RC4A, RC4+, VMPC, SPRITZ kabi takomillashtirilgan variantlari taklif qilingan.

RC4 algoritmi va uning ayrim takomillashtirilgan variantlarida dastlab maxfiy kalit yordamida almashtirish jadvali (s_box) hosil qilinadi.

Mazkur jarayon uchun RC4 algoritmda va uning ayrim takomillashtirilgan variantlarida quyidagicha almashtirishlardan foydalanilgan:

```
for (int i = 0; i < 256; i++)
{
s[i] = (byte)i;
k[i] = key[i % key.GetLength(0)];
}
j = 0;
for (int i = 0; i < 256; i++)
{
j = (j + s[i] + k[i]) & 255;
temp = s[i];
s[i] = s[j];
s[j] = temp;
}
```

Keyin esa mazkur jadval yordamida chiqish baytlari shakllantiriladi hamda shifr holati o'zgartiriladi. Quyidagi 1-jadvalda RC4 ning yuqorida keltirilgan modifikatsiya variantlarining mazkur jarayonda qanday o'zgartirishlardan foydalanishi keltirilgan.

1-jadval.

RC4 va uning takomillashtirilgan variantlarining Chiqish baytini shakllantirish va shifr holatini o'zgartirish jarayoni

Algoritm	Iteratsiya	Chiqish baytini shakllantirish va shifr holatini o'zgartirish
RC4	i:=i+1	j:=(j+S[i])
RC4A	i:=i+1	j1:=j1+S1[i] j2:=j2+S2[i]
RC4+	i:=i+1	a:=S[i] j:=j+a
VMPC	i:=i+1	a:=S[i] j:=S[j+a]
SPRITZ	i:=i+w	j:=k+S[j+S[i]] k:=k+i+S[j]

Yuqorida keltirilgan va boshqa algoritmlarni tahlil qilib, tezkor va bardoshlilik hamda psevdotasodifiylik talablariga javob beradigan dasturiy oqimli shifrlash algoritmi ishlab chiqildi.

Ishlab chiqilgan algoritm tizimli-nazariy yondashuv asosida ishlab chiqilgan. Algoritmning asosini elementlari 256 ta baytdan iborat bo'lgan bir o'lchamli massiv tashkil qiladi.

Kirish parametrlari:

- $k[]$ – 16 bayt (128 bit) minimal uzunlikga ega bir o'lchamli kalit massivi;
- $s[]$ – elementlari bir baytdan iborat bo'lgan, 256 bayt uzunlikdagi bir o'lchamli massiv;
- $m[]$ – ochiq matn massivi.

Algoritmida foydalanilgan akslantirishlar:

- $\oplus$ – ikki modul bo'yicha qo'shish;
- $\Leftrightarrow$ – qiymatlarni almashtirish;
- $\&$ – elementlarni bit bo'yicha ko'paytirish;
- $\%$ – qoldiqni olish amali.

Algoritmning qadamlar ketma-ketligi:

1. $k[]$ massiv 256 baytgacha to'ldiriladi. Agar $k[]$ massivning dastlabki uzunligi 256 baytdan kichik bo'lsa, birinchi elementdan boshlab umumiy uzunlik 256 bayt bo'lgunga qadar ketma-ket olib to'ldiriladi;

2. $s[]$ massiv 0 dan 255 gacha indeksdagi elementlari mos ravishda 0 dan 255 gacha sonlar bilan to'ldiriladi;

3. Keyingi qadamda $k[]$ massiv yordamida $s[]$ massivni aralashtirish amalga oshiriladi:

Dastlabki qiymatlar

$r=0;$

$rr=0;$

c soni $k[]$ massivning to'ldirilishdan oldingi uzunligini ifodalaydi;

i ning 0 dan 255 gacha bo'lgan barcha qiymatlari uchun quyidagi amallar bajariladi:

$r = s[(r + s[i] + k[i \% c] + s[rr]) \& 255];$

$rr = s[(r + i + i) \& 255] \oplus rr;$

$s[i] \Leftrightarrow s[r]$

4. $t=0; j=0$ boshlang'ich qiymatlar va i ning 0 dan L (L -ochiq matn massivi uzunligi) gacha bo'lgan barcha qiymatlari uchun quyidagi qadamlar bajariladi:

$\text{bayt} = s[(\text{bayt} + s[(t + j) \& 255]) \& 255];$

$v[i] = s[(s[s[\text{bayt}]] + 1) \& 255];$

$j = v[i] \oplus j;$

$s[t] \Leftrightarrow s[\text{bayt}]$;

$t = (t + 1) \& 255$;

Natijalar

Tasodifiy yoki psevdotasodfiy sonlar generatoridan hosil bo'lgan ketma-ketliklarni tasodifiylik darajasini tekshirish zarur. Hozirgi kunda tadqiqotchilar tomonidan qurilmaga yoki dasturiy ta'minotga asoslangan yangi tasodifiy sonlar generatorlari ishlab chiqilmoqda. Biroq, ulardan hosil bo'lgan tasodifiy qiymatlarga baho bermasdan turib, ularni amalda foydalanish tavsiya etilmaydi [8].

Maxsus ishlab chiqilgan dasturiy ta'minot yordamida uzluksiz shifrlash algoritmlarning tezligi hisoblandi. Buning uchun 100 000 000 bayt hajmli ma'lumotlarni shifrlashdagi vaqti millisekundlarda hisoblandi (1-jadval).

1-jadval

Ishlab chiqilgan va mavjud algoritmlarning xavfsizlik va tezkorlik bo'yicha tahlili

№	Algoritm nomi	NIST Special testlar to'plami asosida tahlil natijasi (15 testdan)	Tezligi (Mbit/sek)
1.	SalSa20	15	254.89
2.	XSalSa20	15	216.61
3.	ChaCha	15	227.36
4.	ISAAC	14	550.15
5.	RC4	15	395.02
6.	RC4+	15	302.45
7.	VMPC	15	305.61
8.	SPRITZ	15	281.36
9.	HC128	12	229.51
10.	HC256	15	353.29
11.	AES CTR 128	13	131.08
12.	Key_New	15	322.5

Xulosa

Taklif qilingan "Key_New" deb nomlangan algoritmning tahlil natijalari uning tasodifiylik testlaridan muvaffaqiyatli o'tganligini va tezlik bo'yicha ham yaxshi natijalar ko'rsatganligini ko'rsatadi. Bu, algoritmning xavfsizlik va samaradorlik jihatidan muhim xususiyatlarga ega ekanligini anglatadi. Tasodifiylik testlaridan muvaffaqiyatli o'tish, algoritmning ma'lumotlarni tasodifiy va prognoz qilinmas tarzda shifrlay olishi mumkinligini ko'rsatadi, bu esa uning xavfsizligini oshiradi. Tezlik bo'yicha yaxshi natijalar esa, algoritmning real vaqt rejimida yoki yuqori tezlikda ma'lumotlarni shifrlash va deshifrlash uchun samarali ekanligini ko'rsatadi.

Keyingi tadqiqotlarda "Key_New" algoritmni kriptotahlil usullariga baholash rejalashtirilgan. Kriptotahlil, shifrlash algoritmlarining xavfsizligini sinashning muhim

bir usulidir. Bu jarayonda algoritmning turli xil hujumlarga qanchalik bardoshli ekanligi sinab ko‘riladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Raxmatullayevich R. I. OQIMLI SHIFRLASH ALGORITMLARI TAHLILI //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 889-893.
2. Rahmatullayev I. R. Oqimli shifrlash algoritmlari va ularni vujudga kelish sabablari //International Journal of Theoretical and Applied Issues of Digital Technologies. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 119-128.
3. Rahmatullayev I. R. Algebraik kriptotahlil usuli va uning oqimli shifrlash algoritmlariga qo‘llanish asoslari: Algebraic Cryptanalysis Method and Basics of its Application to Stream Encryption Algorithm //International Journal of Theoretical and Applied Issues of Digital Technologies. – 2023. – Т. 4. – №. 2. – С. 96-102.
4. Xudoyqulov Z. T., Rahmatullayev I. R., Boyqo‘ziyev I. M. Bardoshli statik S-bokslarni generatsiyalash algoritmi //INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED ISSUES OF DIGITAL TECHNOLOGIES. – 2023. – Т. 5. – №. 3. – С. 57-66.
5. Khudoykulov Z. T., Rakhmatullaev I. R., Umurzakov O. S. H. NSA algoritmining akslantirishlari tanlanishining xavfsizlik talablarini bajarilishidagi o‘rni //INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED ISSUES OF DIGITAL TECHNOLOGIES. – 2023. – Т. 6. – №. 4. – С. 97-101.
6. Rakhmatullaev I. Self-synchronizing (asynchronous) Stream Encryption Algorithms //Scientific Collection «InterConf». – 2023. – №. 164. – С. 249-254.
7. Rahmatullayev I. OQIMLI SHIFRLASH ALGORITMLARI BARDOSHLILIGINI DIFFERENSIAL VA ALGEBRAIK KRIPTOTAHIL USULLARI YORDAMIDA BAHOLASH //DIGITAL TRANSFORMATION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 64-70.
8. Boyquziyev I., Saydullayev E., Rahmatullayev I. ELLIPTIK EGRI CHIZIQLARNING KRIPTOGRAFIYADA QO‘LLANILISHI //DIGITAL TRANSFORMATION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 71-76.
9. Rakhmatullaev I. Evaluation of new NSA stream encryption algorithm by integrated cryptanalysis method //Scientific Collection «InterConf». – 2023. – №. 164. – С. 242-248.
10. Raxmatullayebich R. I. STREAM ENCRYPTION ALGORITHMS AND THE BASIS OF THEIR CREATION //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MATHEMATICAL THEORY AND COMPUTER SCIENCES. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 165-173.